

Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística
Año 11, vol. 22, Enero-Julio 2024
ISSN: 2007-2023
www.acspyc.es.tl

Huachicol, narcos y violencia: Reflexiones criminológicas sobre la crisis de seguridad que padece el sureste del Estado de Guanajuato, 10 años a la fecha

Huachicol, narcos and violence: Criminological reflections on the security crisis suffered by the southeast of the State of Guanajuato, 10 years to date

Fecha de recepción: 27/04/2023

Fecha de aceptación: 25/06/2023

Mtro. Saúl Alejandro Mora Caballero

Centro Universitario del Pacífico Sur

saulmorajunior@hotmail.com

México

Resumen

En el presente artículo se realizará un análisis de manera sistemática y concisa, que permita identificar la escalada de violencia criminal al sureste del Estado de Guanajuato, considerado como la entidad federativa más violenta del país. El Estado, ostenta algunas de las ciudades más violentas del mundo. Se expondrán datos estadísticos, informes periodísticos y algunas tesis, para tratar de explicar las razones por las cuales, la región se ha convertido en el centro y disputa de los grupos de la delincuencia organizada nacional.

Abstract

In this article, an analysis will be carried out in a systematic and concise way, which will allow us to identify the escalation of criminal violence in the southeast of the State of Guanajuato, considered the most violent federal entity in the country. The State boasts some of the most violent cities in the world. Statistical data, journalistic reports and some theses will be exposed, to try to explain the reasons why the region has become the center and dispute of national organized crime groups.

Palabras clave: Crimen; Protección contra el robo; Recursos petrolíferos; Seguridad; Violencia.

Keywords: Crime; Protection against theft; oil resources; Security; Violence.

Introducción

Un nuevo fenómeno social surgió, a mediados de la segunda década del del siglo XXI (2013, fecha más distante en el tiempo a considerar), en todo el territorio nacional, cuyo punto álgido es posible ubicarlo en el periodo comprendido entre los años 2017 y 2019. Dicho fenómeno, consiste en la *compra de combustible robado* (Huachicol), extraída de manera precaria de los ductos de la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), revendida por pequeños pero organizados grupos delictivos, cuya producción es comprada a un bajo precio por una privilegiada *clase media trabajadora*, que no acostumbraba a contribuir de manera directa con la delincuencia, pero que ve mermada su economía y busca soluciones. Mediante el uso de teorías críticas (fundamentalmente socioeconómicas) de la criminología contemporánea, se buscó interpretar las causas económicas por las cuales, la clase media dejó

de comprar combustible en comercios establecidos. Y comenzó a consumir un producto ilícito, de mala calidad, que daña el motor, que es comercializado por grupos hegemónicos que desafían al Estado y que tiene una clara relación con la creciente criminalidad regional. La economía del sureste de Guanajuato (zona del centro de México), primordialmente agro-campesina, pasa por un proceso de cambio del campo a la industria (obrera-manufacturera). Aquella economía genera una inmensa demanda de combustible, sumado a los altos precios del mismo, derivado de la eliminación de subsidios estatales. Requiere de una *solución económica ilegal*, pero sumamente lucrativa para los delincuentes que la extraen. A este nuevo fenómeno delictivo se le denomina *huachicoleo*, término coloquial mexicano, que sirve para definir la extracción y posterior comercialización de combustible robado (para fines de este artículo, se considerara al; *huachicol*, como cualquier tipo de hidrocarburo robado). Y *huachicoleros* a los delincuentes que la extraen y comercian. La inmensa demanda ha generado grandes ganancias y también una lucha por el territorio para controlar el mercado, entre dos grupos delictivos; (1) huachicoleros y (2) narcotraficantes, generando una escalada de violencia incontrolable.

Siguiendo las tesis de la criminología contemporánea, se explica el desarrollo de la situación regional donde, los huachicoleros operaron sin inmiscuirse en otros negocios ilícitos. Al mismo tiempo *cárteles* del narcotráfico (provenientes de las entidades federativas vecinas) maniobraban entre ellos para apoderarse de *la plaza* (zona de influencia), sin importarles el huachicol. No es coincidencia que después de la difusión que los medios masivos de comunicación, dieron respecto al tema del *huachicoleo*, en entidades federativas como Puebla, influyeron en el pensamiento colectivo del mexicano y desató un problema social, tan dramático. Los cárteles (narcotraficantes, sicarios y halcones) también ven la televisión. Y las cifras millonarias que los comentaristas mencionaban, advertían grandes ganancias. Durante años, los huachicoleros y los cárteles del narcotráfico compartían la misma región, sin entrar en conflicto. De pronto un viraje de los cárteles hacia los ductos de Pemex puso en alerta a los huachicoleros. Organizados, entorno a un solo líder hegemónico, emplearon las grandes ganancias que obtuvieron en tan solo, unos meses de venta a sus nuevos clientes de clase media, para comprar armas y defenderse. Así la región, entro en una espiral de violencia asesina sin precedentes. Cientos de bajas mensuales de ambos bandos y algunas víctimas colaterales (que probablemente ayudaron a pagar las mismas balas que los ultimaron), son la base de las estadísticas que manifiestan, lo que a continuación se muestra.

Gasolina vs. Huachicol

En un país que ya dejó atrás a los animales de carga. En un país donde todos los productos, se transportan por vía terrestre. En donde un extinto Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), se privatizó y entregó a las autopartes, el resto de los productos se ven obligados a emplear un medio de transporte caro, ineficiente y contaminante, cuya infraestructura carretera constantemente necesita reparaciones. El automóvil y su sistema de combustión interna se presentan como una *máxima* del ingenio humano. Previamente diseñado para operar a vapor, aceite vegetal, baterías eléctricas o incluso alcohol, hoy en día emplea el máximo contaminante; el petróleo y uno de sus miles de productos derivados, la gasolina.

Combustible extraído del petróleo y resultado de su destilación. Es un líquido más ligero que el agua, sumamente volátil que explota dentro de los motores de combustión interna generando un impulso que mueve los pistones que a su vez mueven una serie de engranes produciendo el movimiento que impulsa. Necesita de un detergente (aditivo) antes de salir a mercado. Cuya fórmula es resguardada por Pemex. Optimiza y protege de la corrosión al motor, lubricando y limpiando las válvulas y los inyectores, de impurezas o residuos de la combustión, además evita la condensación de agua en el escape del vehículo. Y reduce las partículas explosivas que producen el contaminante atmosférico CO₂. La *Gasolina Premium* única gasolina que cumple con los estándares de calidad establecidos en las normas mexicanas (SEGOB, 2016) e internacionales. Parámetros que incluyen: alto octanaje, bajo plomo, viscosidad, aroma, etc. se comercializa en el mercado liberal (sin un mínimo ni un máximo) mexicano, a un precio que oscila entre los 21.82 pesos por litro hasta unos sorprendentes 23.91 pesos por litro (promedio nacional) (GasolinaMx, 2023), en un país productor de petróleo, que importa más del 50% de las gasolinas que consume (Levy-Dabbah, 2017). Distribuida a partir de 77 Terminales (aquí se añade el detergente) de Almacenamiento y Distribución (TAD), a través de una flota de 1,485 carrotanques y una red de poliductos de más de 8,800 km. 11 mil 774 gasolineras para surtir más de cincuenta y tres millones de vehículos en circulación. En México, hay una gasolinera para cada 3 mil 652 vehículos; Razón por la cual empresas extranjeras quieren hacer negocio en el territorio nacional y abrir nuevas estaciones de servicio (INEGI, 2023). Por otro lado, en el mercado negro mexicano (de ahora en adelante, región sureste del Estado de Guanajuato) se puede comprar un producto extraído de manera ilegal y precaria, pero con mucha pericia, denominado huachicol (la palabra es una deformación del lenguaje [probablemente inglés],

usada anteriormente para denominar a las bebidas alcohólicas adulteradas). Consta de un hidrocarburo (gasolina, turbosina o diésel) que circula por los ductos y que por lo general carece de algunos de los ingredientes y aditivos que protegen al motor y evitan la contaminación (debido a la falta de una refinación final). Además, presenta pequeños residuos sólidos de origen mineral (tierra, arena) resultado de su extracción. Al carecer del último aditivo necesario para la correcta combustión y al contener residuos de su extracción, este producto carcome el motor. Las partículas de tierra y sedimentos destruyen las válvulas y los inyectores. No evita la condensación de agua en el escape del vehículo. Y en el voraz objetivo de obtener el máximo de ganancia, los huachicoleros que la comercian, tienden a agregar otros líquidos al hidrocarburo y literalmente fabricar más libros. Previamente una investigación de campo reveló que la medida, en la que se acostumbra vender es por garrafones de 20 litros y para llevar; ahí no se permite cargar. En ocasiones se pregunta ¿con o sin garrafón? Sí es que, el cliente no trae consigo un recipiente. Su precio oscila entre los \$250^{oo} y \$300^{oo} pesos por garrafón (\$12.50 pesos por litro y \$15^{oo} pesos por litro).

Los puntos de venta, se propagan en las carreteras estatales. Disfrazados con las palabras *lavada y pulida*, pintadas sobre tablas de madera a un costado de la vía. Mientras que, escondidos a la sombra de una *choza, covachas o enramada*, los vendedores esperan a los clientes (hasta hace pocos años consistía en taxistas, camioneros y campesinos. Actualmente y debido al aumento de los combustibles su clientela se ha diversificado; profesionistas). Unos pocos metros más allá enterrados en el suelo y escondidos entre la vegetación, con apenas un orificio de pocos centímetros donde pasa una manguera, yacen sus tanques de almacenamiento. Durante la noche anuncian sus negocios con una *antorcha* (bote de aluminio con diésel y arena encendida) que funciona como letrero luminoso. En las comunidades rurales es común observar *tambos, tinacos o alambiques*, apilados y llenos del hidrocarburo robado. En las áreas urbanas, las zonas polígono (marginales y de bajos recursos) son las favoritas para iniciar su distribución. Los *yunque*s, las mecánicas automotrices y las *talacheras* (talleres donde se reparan los neumáticos) son otros de sus puntos de venta. Donde a manera de instructores, los vendedores de huachicol aconsejan cual es la mejor manera para introducir el combustible. Embudo, medias de nailon, filtros de café y un aditivo limpiador de inyectores son parte del consejo.

Puntos de extracción

A la fecha, el huachicoleo, representa un negocio ilícito más rentable que el narcotráfico y la trata de blancas (Financiero, 2017). Explotado por pequeños y grandes grupos de la

delincuencia organizada, que defienden un área geográfica inherentemente ligada a los ductos, de otros grupos. Durante el año 2017 el Estado de Guanajuato alcanzó el primer lugar a nivel nacional en robo de combustible (PEMEX, 2018). 1,852 tomas, que se distribuyen a lo largo del territorio Estatal, pero focalizadas en los municipios del sureste: Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Cortázar, Irapuato, Jaral del Progreso, Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tarimoro, Valle de Santiago y Villagrán. El 80% comparten frontera con el municipio de Salamanca, sede de la Refinería Ing. Antonio M. Amor (RIAMA) y los 2 mil 485 Km de gasoductos (PEMEX, 2021), que llegan a la planta y que pasan por todos los municipios citados anteriormente (ver, Imagen 1). Uno de los cuales y cuya ciudad conurbada, ostentó el título de la más peligrosa del mundo (ver, Tabla 2). Generalmente los ductos kilométricos, se encuentran distribuidos a lo largo de las principales carreteras de la nación, enterrados en el subsuelo, comparten vía con otro tipo de tuberías donde circulan: agua, fibra óptica, telefonía y cableado eléctrico. En muchas ocasiones los ductos, que se ramifican y cruzan por diversos puntos alejados de la vista de las autoridades destinadas a su protección (para ello Pemex ha creado un cuerpo *paramilitar* denominado: *Seguridad Física*) (Larios, 2021).

Ocultos entre las parcelas de cultivo de hortalizas características de la zona. Entre arroyos secos y terrenos ejidales (granjas comunitarias en decadencia). Grupos de personas generalmente emparentados, excavan grandes agujeros en el suelo con pico y pala. Algunas veces amparados durante la oscuridad de la noche para no delatar su posición a otros grupos, también relacionados entre sí y con los cuales están en constante conflicto debido a que se disputan el territorio sede de los ductos. Los testimonios de pobladores oriundos de la zona exhiben que, para la extracción, los huachicoleros, excavan un promedio de cuatro metros en el subsuelo, buscando los ductos. Una vez descubierto y por medio del sentido del oído ayudados de un estetoscopio, esperan hasta que el sonido emitido por las grandes presiones que alcanza el líquido (que desconocen, circula dentro del ducto), cese. Para perforar el tubo metálico de varios centímetros de espesor, emplean un taladro eléctrico inalámbrico, una broca de alta resistencia y un bote con agua. Intercalando la perforación con chorros de agua y sumergiendo la broca en el bote para enfriarla. El calor y las chispas son peligrosas pueden producir grandes explosiones (Milenio, 2019a). En ocasiones los cigarrillos que suelen fumar mientras roban también las producen. Posteriormente, con un taladro de mano y una broca más grande, abocardan la perforación, colocan una llave de paso y una manguera a veces corta, en ocasiones kilométrica. Hasta sus guaridas, depósitos o casas de seguridad. Muchas veces el líquido (combustible de algún tipo: gasolina, turbosina, diésel, sin refinar, etc.) se

derrama dentro del agujero en el suelo y lo inunda, ello no detiene su extracción. Simplemente se usan cubetas y embudos para recolectarlo, aunque se haya contaminado con tierra o pasto. Por lo general a los huachicoleros no les importa la calidad del combustible robado. Mucho menos el motor, de los autos de sus clientes.

Imagen 1. Hot spot al Sureste del Estado de Guanajuato.

Fuente: Elaboración propia mediante el software Microsoft Publisher, con base en datos obtenidos de IPLANEG (2023).

Como es de esperarse, los puntos de extracción clandestina, se encuentran a lo largo de los ductos. Que se dispersan a lo ancho del estado. Sin embargo, es en la región sureste donde se encuentra la mayor cantidad de tomas ilegales. Ubicadas por lo general en las comunidades de los municipios que figuran en las listas oficiales del gobierno federal (que ya no son públicas [última actualización 2018]). De izquierda a derecha siguiendo el ducto, Salamanca, Villagrán, Cortázar, Celaya Y Los Apaseos. En menor medida, los huachicoleros (armados) suelen atacar convoyes de carrotaques cargados de combustible 100% terminado, que circulan sin escolta por las principales carreteras del Estado. Otras veces, extraerán directamente el combustible de los depósitos regionales de Pemex; tal es el caso de una manguera de jardín, descubierta por personal que fiscalizaba la planta de Salamanca, que extraía a cuentagotas la gasolina y se adentraba varios kilómetros en un poblado cercano a la planta (López-Doriga, 2019a). Resulta difícil establecer cómo pudieron llevar a cabo esta operación sin el contubernio de personal interno de Pemex.

Puntos de venta

11 mil 774 gasolineras se encuentran registradas para surtir los millones de vehículos en circulación en todo el país (cifras 2019). En el estado de Guanajuato operan 460 Estaciones de Gasolina (PEMEX, 2021). Hasta el año 2016 se registraban un millón 883 mil 204 vehículos de motor en el territorio estatal. Ello colocaba a Guanajuato como la sexta entidad federativa con más vehículos de motor circulando por sus calles, convirtiéndolo en un mercado inmenso que demandaba más (pero, no mejores) combustibles. Gracias a la reforma energética, las principales petroleras del mundo, entraron en México. A inicios del año 2016; BP, Shell, Total y ExxonMobil comenzaron la apertura de varias de sus estaciones de servicio de combustibles en algunos estados del Bajío. Sobre todo, Guanajuato y Querétaro. Solamente el gigante gasolinero inglés (Shell), abrió quinientas estaciones de gasolina en el país para el año 2019. Cincuenta de ellas ya operaban en el estado de Guanajuato., pocos meses después de aprobada la reforma (Hernández, 2019).

Sin embargo, existe otra opción para cargar combustible en esta región. Los principales puntos de venta, distribuidos cada, pocos kilómetros a lo largo de las carreteras: Celaya-Apaseo, Celaya-Irapuato y Celaya-Salvatierra, el epicentro de la venta (Celaya: Puerta de Oro del Bajío, llamada así por su ubicación geográfica). Conversaciones con *Operadores de Trailers*, revelan que los huachicoleros, operan ocultos con la fachada de microempresas; anuncian su negocio como lavado de automóviles, principalmente camiones tipo *Torton*. Las palabras clave: *lavada y pulida*, pintadas sobre un pedazo de madera; en la noche una antorcha avisa a los clientes donde detenerse. Su modus operandi es el siguiente: mientras uno o dos hombres lavan el camión estacionado a un costado de la vía, otro hombre, sigilosamente se adentra entre los matorrales para llenar un par de garrafas de 20 litros, con apenas una manguera de jardín que sale directamente del subsuelo, donde se encuentra enterrado debajo de la semiárida vegetación, un contenedor de miles de litros. Otros tantos se ocultan del sofocante sol del bajío, en covachas y enramadas cercanas, a la espera de otro cliente. Algunas veces su producción es tan grande que incluso venden el huachicol a las *estaciones fraudulentas* que lo hacen pasar por combustible licito. Los camioneros, sus principales clientes por años, poco a poco quedaron en segundo plano. La oferta y la demanda, se han diversificado. En las comunidades rurales de pronto se hizo común observar tambos, tinacos y alambiques, llenos de huachicol. Entre algunas de las cuales se encuentran aquellas ubicadas a la periferia de la mancha urbana de las ciudades de: Celaya (al norte: Yustis, Gasca, San Juan de la Vega. Al sur: Merino, La Palmita, Crespo, La Luz Texas, La Cruz, Rincón de

Tamayo y Juan Martín. Al este: La Laja. Al oeste: San José de Guanajuato, El Becerro, El chinaco). Y Salamanca (La Ordeña, Villas Salamanca 400 y Barlovento). O en las comunidades de las demás pequeñas ciudades rurales de Juventino Rosas (Pozos, Franco, Tavera, San Antonio de los Morales), Villagrán (Santa Rosa de Lima, Torrecillas, Los Ángeles y El Rehilete), Cortázar (El Cerrito Colorado), Tarimoro (El Acebuche), Salvatierra (La Estancia de San José del Carmen), Apaseo el Alto (San José Agua Azul y San Pedro Tenango), Apaseo el Grande (El Nacimiento y Obrajuelos) y Comonfort (Neutla, y Empalme Escobedo). Poblados que siempre figuran en las primeras planas de periódicos amarillistas y de nota roja, debido a la cantidad de eventos violentos que se desarrollan en estos lugares. Donde ahora circulan vehículos recientes, tipo sedan poco útiles en las calles sin pavimentar y en mal estado de dichas comunidades, que comparten la vía con burros, carretas y caballos famélicos. Gente de las comunidades antes mencionadas comentan, que *carros buenos* (sic), entran y salen de los pueblos sin saludar a nadie, mientras repiten los rumores, donde aseguran que, *venden huachicol en aquella casa. Por eso, ves salir a cada rato, carros y carros buenos.*

Economía y sociedad dañada

(1) El neoliberalismo económico. Economistas de izquierda identifican el origen del fracaso nacional en la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (de aquí en adelante TLCAN) y la servidumbre de paso, que representaba. Un sistema económico de maquila que subsistía a base de bajísimos salarios. Y el precepto cero impuestos, a las mercancías que se importaban, representaba una pérdida económica para el país. El propio sistema en algún momento fracasaría (Levy-Dabbah, 2017). La antaño gloriosa economía mexicana de clase media trabajadora, quedó atrás. Los sueños de mantener una familia numerosa (más de cuatro hijos) con un solo empleo y darles una buena calidad de vida, se esfumaron a partir de la devaluación del peso en la década de los 70's, la era de las privatizaciones en los 90's, el auge del TLCAN en el dos mil, la violencia homicida del 2010 y el gasolinazo a finales de la segunda década del siglo XXI, marcaron la historia socioeconómica. La economía mixta (inversión privada-gobierno) con orientación al interior; importando solo lo infinitamente necesario (fomenta el desarrollo) y exportando solo las sobras, funcionaba de maravilla. Aquello fue llamado *el gran milagro mexicano*; el año 1964, el producto interno bruto (de ahora en adelante PIB) crecía en un 10% mensual (tasa más alta que la China a inicios de siglo). Luego desacelero y los gobiernos (José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari), voltearon la mirada al mundo. Visualizaron una solución en la globalización (Levy-Dabbah, 2017). El resultado, más de 60 millones de pobres y una

población dividida (en diáspora) en dos territorios (35 millones de mexicanos en EE.UU). Más de 20 años transcurrieron, hasta que los hidrocarburos nacionales se abrieron al mundo.

De Levy-Dabbah (2017) se extraen algunos de los resultados socioeconómicos, de las administraciones previas al periodo 2018-2024: (1a) La inflación de 5.5% mató el crecimiento real del salario mínimo que pasó de \$80.04 a \$88.36 pesos (actualidad: mejoró). (1b) Más del 50% de la población trabajaba en la informalidad (sin seguro social, Infonavit, prestaciones, vacaciones, aguinaldo, etcétera). (1c) La necesidad de importar hasta 80% de los alimentos que se consumen en el país. (1d) Miles de hectáreas agrícolas, dejaron de ser útiles para la producción agropecuaria (los campesinos emigraron y abandonaron el campo, con los años se volvió infértil). (1e) Millones de mexicanos sobreviviendo en EE.UU. (1f) La gasolina pasó de costar \$12.13 pesos (2013) a \$18.32 pesos (2018), un aumento del 151% (actualidad: empeoró). (1g) La devaluación del peso mexicano en un 65% (de \$11^{oo} pesos en el año 2012 a más de \$20^{oo} por dólar, en el año 2018 [actualidad: mejoró]). Una población empobrecida, profundamente resentida, agobiada por la violencia homicida (desatada por la lucha entre grupos delictivos). Y finalmente, una clase media que lucha por no perder sus privilegios (consciencia de clase), mediante la búsqueda de mejores precios, en lo que se ha denominado *interés de clase*.

(2) Reforma energética. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada hace más de cien años (1917), ha pasado por un sin número de reformas. Las más importantes, aquellas realizadas (5 veces hasta ahora) al artículo 27 constitucional, conocido como Artículo Cárdenas en honor al presidente que valientemente aplicó el edicto y recuperó el petróleo en manos de extranjeros (28 de marzo de 1938, fecha que conmemora la expropiación petrolera). Las ansias neoliberales, la globalización y el capitalismo rapaz, necesitaban petróleo barato y un nuevo mercado (año, cerrado ¿o protegido del mundo?). Los monstruos de los energéticos; *las transnacionales*, que solo saquean y después se van, llegaron al petróleo mexicano gracias a una burocracia y clase política corrupta. La reforma energética, consistió en cuatro principales puntos: (1) Abrir los campos petrolíferos nacionales a las compañías privadas, licitándolos o compartiendo los riesgos de exploración, para amortiguar la inversión, evitando así, el gasto público y la contratación de nuevos empleados con plenitud de derechos. (2) Eliminar los subsidios a las gasolinas, ahorrando millones del erario público, antes destinados a evitar la inflación (todo se transporta por la vía terrestre). (3) Abrir el mercado nacional; Pemex ya no sería la única marca de estaciones de gasolina, ello (dijeron) aumentaría la competitividad y mejoraría la calidad. (4) Liberar los

precios; ya no tendrían un mínimo ni un máximo. Los energéticos se regirían con base en los precios del mercado mundial; controlados, encarecidos y disminuidos según le convenga a la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y no a la nación. Los energéticos son del pueblo de México (decían). La soberanía quedó protegida constitucionalmente, mediante órganos reguladores coordinados entre sí y una comisión energética. Pero omite una grave cuestión (a decir de los expertos), no especifica el porcentaje mínimo que debe poseer el Estado, para conservar ese control fundamental (Levy-Dabbah, 2017).

(3) El gasolinazo. A finales del año 2016, por primera vez desde hace casi 30 años, el país sufría una escasez de combustible (largas filas de vehículos se formaban unos detrás de otros en las pocas estaciones que aún permanecían abiertas), algunas personas llegaron a permanecer días y noches enteros a la espera del arribo de los carrotanques (pipas). Focalizada en el centro del territorio nacional, la escasez, algunos dicen, fue propiciada por empresarios acaparadores. Sabían que solo tenían una oportunidad, en cuestión de días (01/01/2017), entraría en vigor el alza del 20% en el precio de la gasolina y el diésel. Tras el aumento, las movilizaciones sociales y las protestas pacíficas y no pacíficas, no se hicieron esperar. Gasolineras quemadas, establecimientos de autoservicio saqueados, ciudades sitiadas, carreteras bloqueadas y enfrentamientos violentos con los *funcionarios encargados de hacer cumplir la ley*. Generaron un clima de inestabilidad social a nivel nacional. Las protestas dejaron un saldo de miles de heridos, cientos detenidos y por lo menos unas decenas de muertos. Los gobernantes de la nación defendían el incremento, argumentado que la misma era una medida necesaria para la estabilidad economía del país. Decían que el precio, venía del exterior, que sí no lo quitaban, las actividades del Seguro Social, Prospera y el Seguro Popular se iban a interrumpir o cancelar; lo cierto es, que ya no podían seguir traspasando fondos de una dependencia a otra (Levy-Dabbah, 2017). El gobierno mexicano, no necesitaba eliminar los subsidios a las gasolinas, lo que necesitaba era dejar de robar y eliminar la corrupción (Pazos, 2019). El saqueo de Pemex durante décadas por fin quebró la cartera nacional. Los economistas del régimen, aseguraban que el alza en los precios de la gasolina incrementaría el costo de los alimentos y los servicios básicos en el país, afectando seriamente la economía nacional y la calidad o el nivel de vida de sus habitantes. Aun así, todo aquello sucedió. Desde entonces el descontento social se acrecentó. La gasolina paso de \$ 12^{oo} pesos (2015) a \$ 17^{oo} pesos a inicios del año 2016. Lo peor estaba por llegar. El 30 de noviembre del año 2017, la *neoliberalización* llegó a los energéticos. La gasolina ya no tendría un precio mínimo ni un máximo, vigilados por el Estado. En un país tan densamente poblado, con

altos índices de pobreza, con el segundo salario mínimo más bajo de Iberoamérica (solo por encima del fracaso comunista venezolano [cifras al 2018]) y cuya riqueza se distribuye entre solo el 10% de la población (clase alta) (Pazos, 2019). La situación nacional era caldo de cultivo para la anomia.

(4) La anomía. Durante el milagro mexicano un litro de gasolina costaba un peso con veinte centavos. A lo largo de los años la gasolina sufrió una serie de altibajos estrepitosos (en el sexenio de Miguel de la Madrid la gasolina paso de 20 pesos a 435 pesos por litro), hasta que regreso a una estabilidad, de un peso con treinta centavos (sexenio de Ernesto Cedillo) (Levy-Dabbah, 2017). Luego llegaron los gobiernos del *proyecto neoliberal*, que voltearon la mirada al mundo y le dieron la espalda al pueblo del cual emanaron. Los problemas sociales se acrecientan, aumento la pobreza, el delito de robo alcanzo niveles incontrolables, una inflación que no la para nada, se desato una guerra civil (la guerra contra el narco), la percepción ciudadana se volcó al desasosiego. Y lo peor de todo, la sensación de la población es de desamparo; no hay gobierno. Un, agravante más, los bajos salarios, que ya no alcanzan para comer, mucho menos para cargar combustible. En cuanto a la criminalidad emanada de dicha situación, no se ha considerado como un comportamiento colectivo, ni analizado desde un nivel de interpretación criminal diferente al tradicional. La explicación debería girar en torno al concepto de clases antagónicas y enfrentadas (estructura de clases), una dominante que no quiere perder sus privilegios (expectativa) y otra dominada que aspira ascender (expectativa) (Cadarsó, 2001).

(5) Clase media y huachicoleros, ayudados y enfrentados entre sí. Las expectativas, origen de la motivación humana, pueden ser de dos tipos, (1) económicas y de (2) poder, predominando las económicas. Ello satisface una necesidad natural, que acusa el cumplimiento de metas individuales y grupales (teorías del conflicto social de inspiración marxista). Los conflictos (crimen) según estas teorías se derivan, de la insatisfacción de expectativas, desarrollándose la ansiedad, si no es resulta de manera pronta, avanzando a la frustración y posteriormente generando una tensión social (anomia). Pero existe otra situación donde, no se consigue lo que se cree merecer, también se desarrolla un resentimiento social que se conoce como frustración de expectativas (Cadarsó, 2001). En cuanto a la peligrosidad (riesgo de conducta violenta) del grupo, se debe determinar en cuanto a la presión social que padece; a mayor presión mayor peligrosidad social (huachicolero) y a menor presión menor peligrosidad social (comprador de huachicol).

La tesis del presente artículo plantea que la clase media, trabajadora, instruida y deseosa de ascender otro escaño más en la pirámide socioeconómica (expectativa), se ha visto afectada recientemente (ansiedad). Debido a la escalada de precios muy por encima del aumento salarial (conflictos en los ciclos económicos). Generando así una frustración, al verse incapacitada para resolver este problema. Por ende, busca nuevas opciones de satisfacer o resolver sus conflictos económicos (para evitar la tensión) mediante una vía, con la que por lo general no concuerda. Pero determinó (al menos de manera inconsciente) que para sortear la situación crítica (anómica), incrementar su riqueza y un estatus social superior, debía emplear otros medios, aunque estos no fuesen legítimos para alcanzarlas.

Estos conflictos económicos rápidamente se convierten en conflictos socioeconómicos y después en conflictos sociopolíticos que empeoran drásticamente las condiciones de vida de un grupo hasta superar el umbral de lo tolerable. Un ejemplo histórico, puede ser la grave anomia que experimento la *petromonarquía iraní* a finales de la década de los 70's. Cuando las *expectativas de crecimiento* se derrumban, nace la frustración, que, si no es resuelta, como consecuencia crea tensión y poco a poco se va generando un resentimiento social. ¿Cuál es el resultado final de la *frustración de expectativas*? La anomia. Garrido y Redondo, indican que "los individuos experimentan tensión como resultado de sus vivencias diarias negativas" (2013, p. 268) (guerra entre carteles, robos, malos gobiernos, inflación, bajos salarios). Además de la falta de integración comunitaria (cohesión social), originada por un decaimiento de vínculos sociales (situación propia de las ciudades en donde poco a poco van desaparecido todos los vínculos). En otro sentido Cadarso, explica que "una debilidad en el grupo, exige una división entorno a una actitud política y cuya división provoca que una parte de la elite se situó del lado de del grupo rebelde" (2001, p, 253). El punto de quiebre para este grupo (clase media), fue cuando su poder adquisitivo mermó. Cada vez más, tenían que elegir entre una cosa y la otra. Su estatus estaba en peligro, podía descender un escaño en la pirámide socioeconómica. La falta de crecimiento económico por las vías legales y aceptadas, la obligaron (no a toda) a buscar otras maneras de satisfacer sus expectativas. El resultado, puede apreciarse en la cantidad de tomas ilegales de huachicol, que reporta Pemex, la pérdida de combustibles y en el aumento de la violencia homicida (ver, Tabla 1, donde señala el año del gasolinazo y el incremento exponencial de la criminalidad). La razón es sencilla, se ha desviado, tiene que comprar combustible a los huachicoleros, para satisfacer sus expectativas y no perder su estatus social. A su vez los huachicoleros con mayor demanda y mayores ganancias, eran blancos fáciles de los carteles del narcotráfico, que vieron (a través de los

medios masivos de comunicación) las grandes ganancias que aquellos obtenían. Así que los huachicoleros se armaron y defendieron su *modus vivendi criminal*. Posteriormente diversificaron sus actividades ilegales (secuestros, extorsiones, venta de drogas, robo de autotransportes) y se convirtieron a su vez en un *cartel local*. Generando una serie de situaciones violentísimas en contra de la misma clase social que los hizo ricos. Y que al mismo tiempo le compra drogas en los bares y antros de la ciudad, que les compra gasolina robada y que irónicamente, son quienes más se quejan (ante los encargados de hacer cumplir la ley) de la falta de seguridad que ellos mismos, generaron.

Antecedentes criminales en la región

(a) Robo al tren. La región sureste del estado, cuya privilegiada ubicación geográfica, justo al centro del país, bien conectada por carreteras que se ramificaban en todas direcciones, y sede de una amplia red ferroviaria (privatizada); de sur a norte Kansas City Southern México y de este a oeste Ferromex (ver, Imagen 1). Surten de materias primas a las miles de maquiladoras, asentadas en el llamado *Corredor Industrial de Guanajuato* (León, Silao, Irapuato, Salamanca, Celaya, Apaseos). Ya era tristemente famosa como tierra de ladrones. Ciudades como *La Puerta De Oro Del Bajío* (Celaya), Irapuato y *La Faja De Oro* (Salamanca), nutrían con videos las redes sociales y los medios más amarillistas, con sus cientos de robos al tren. Ladrones de la bestia, les llamaban y se constituían por *familias criminales* principalmente (Mora, 2017). Asaltaban un tren entero, como en el viejo oeste, subían en movimiento, apuntaban al maquinista directamente a la cabeza con un arma de fuego (siempre y cuando no estuviese coludido), para detener su marcha en un punto específico, generalmente a la periferia de las ciudades, en las colonias polígono, para que en cuestión de minutos decenas de personas muy jóvenes, subían a los vagones para arrojar la mercancía del interior (de todo tipo), a un costado de la vía férrea, donde otro grupo de personas de mayor edad, recogía la misma y rápidamente la acomodaba en camiones pickup o la ingresaba a sus domicilios. Todos los *tianguis* (mercados itinerantes ancestrales, típicos mexicanos) vendían las mercancías. Hasta que las dos principales empresas ferroviarias, mermadas en su patrimonio, contrataron mercenarios (seguridad privada armada) o guardianes de la bestia, para proteger sus intereses. Rápidamente y gracias a los disparos de sus escopetas, desplazaron la conducta a otra víctima (Mora, 2017). La riqueza de la población, se convirtió en el nuevo objetivo de los ladrones. Ciudades prosperas por donde pasaban las vías férreas, se posicionaron rápidamente en los primeros lugares a nivel nacional, como aquellas con los índices delictivos más altos en materia de robo. Tal es el caso

de las ciudades de Celaya, Irapuato y Salamanca, en ese orden. Por al menos un trienio (2013-2016), así fue. Hasta que el fenómeno, desplazo y nuevamente posiciono a la región en la cima de un nuevo índice delictivo nacional (ver, Tabla 1).

(b) Robo al autotransporte. Casi a la par, del fenómeno antes mencionado, existe en la región otro índice delictivo de relevancia. Aquel, se lleva a cabo en las importantes carreteras que cruzan la región (C. Fed. 45D, C. Fed. 51 Segundo Segmento y C. Fed. 57) (ver, Imagen 1). Hablamos del robo al autotransporte de carga pesada (trailers). Principalmente ocurre dentro del perímetro de la investigación en cuestión. Carreteras (tramos) consideradas como las más peligrosas de México, en probabilidades de sufrir un robo mientras conduces por la misma y corresponde a la carretera que cruza horizontalmente el estado; *carretera federal de cuota número 45*. Y sus vías alternas de corte estatal. Entre los tramos que destacan se encuentran: Querétaro-Apaseo-Celaya; Celaya-Salamanca-Irapuato, incluyendo los libramientos Norte y Sur de Celaya. De acuerdo con datos de CANACAR (2023), Guanajuato se encuentra siempre dentro de los tres primeros lugares en el índice delictivo (2019 a la fecha). Dicha situación ocurre mientras el tráiler se desplaza en estas vías, generalmente pero no exclusivamente durante la oscuridad de la noche. Ve detenida su marcha bruscamente con grandes rocas en el camino, objetos puntiagudos sobre el asfalto que pinchan o destruyen sus neumáticos y en el peor de los casos, mediante disparos de armas de fuego desde otro u otros vehículos que lo interceptan (Guadarrama, 2023). Los trailers robados (completos, con carga y tracto) son conducidos en ocasiones por los propios operadores secuestrados o por las bandas organizadas de ladrones. Para adentrarlos entre los matorrales, las parcelas, los pocos cerros cercanos, bodegas o incluso en las calles de las comunidades rurales aledañas. Con el propósito de ocultarse para abrir los contenedores, extraer su carga o desintegrarlos en cientos de autopartes, que posteriormente venden en los comercios que a ello se dedican y que son comunes a lo largo de la misma carretera donde son robados. Sobre este dato en particular, es común que los operadores de trailers se detengan a un costado de la vía para cargar huachicol o comprar autopartes baratas que necesitan para sus unidades, aunque tengan el conocimiento de causa, que son baratas debido a su origen ilícito (ver, *infra*). Alimentando y surtiendo un mercado negro. Comunidades rurales cercanas a la vía, son sede de los constantes descubrimientos de los encargados de hacer cumplir la ley. Así como domicilio de los ladrones detenidos. Tristemente son, en muchas ocasiones las mismas donde se extrae y vende el huachicol. Debido a que las carreteras son paralelas a los ductos de Pemex y cruzan dichas comunidades, es decir comparten territorialidad (ver, Imagen 1). Con base en

la experiencia de policías municipales locales, algunas con los mayores reportes son: San José Agua Azul y San Pedro Tenango en Apaseo el Alto. El Nacimiento y Obrajuelos en Apaseo el Grande. Yustis, Gasca, San Juan de la Vega, Merino, La Palmita y Crespo en Celaya. La Ordeña en Salamanca. Pozos, Franco, Tavera y San Antonio de los Morales en Juventino Rosas. Santa Rosa de Lima, Torrecillas, Los Ángeles y el Rehilete en Villagrán.

Huachicoleros vs. Narcotraficantes

Martes 17 de octubre del año 2017. Un vídeo viral en redes sociales suscitó, las alarmas. Anunciaba la disputa entre un nuevo grupo organizado de delincuentes, autodenominado como Cártel de Santa Rosa de Lima Guanajuato (de ahora en adelante: CSRL) y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (de ahora en adelante: CJNG). El nuevo grupo, grabó un vídeo de apenas un minuto, en un llano donde se observa a decenas de individuos con equipo táctico militar, pasamontañas y sosteniendo armas de fuego. El sujeto que graba, se encarga de presentar al grupo y de localizarlo en la comunidad rural de Santa Rosa de Lima, próxima a la ciudad de Celaya, pero que pertenece al municipio de Villagrán. Al centro un pequeño hombre regordete con el rostro cubierto, parece ser el líder. Su nombre: José Antonio Yépez Ortiz, después todo México conocería su alias: *El Marro* (Herramienta semejante al martillo, que consiste en una pieza sólida de hierro). Hijo de un ladrón de trailers, igualmente apodado (*marro*), oriundo de la comunidad de Pozos. Desde el año 2013 comenzó a convencer y reunir a una gran cantidad de huachicoleros, ladrones del tren y de trailers, que operaban en las comunidades de la zona norte de la ciudad de Celaya y los municipios de Comonfort, Cortázar, Juventino Rosas y Villagrán, para que se unieran en un solo grupo, bajo su liderazgo (Forbes, 2020). Declaraciones anónimas de policías municipales locales indican, que Yépez Ortiz, poco a poco, fue eliminando a sus rivales. Pequeños *caciques criminales locales*, al igual que él y que maniobraban en otras zonas cercanas de la región. Dos de los más relevantes para aquel entonces (2016), eran (1) alias: *El Conejo*; líder de un grupo de huachicoleros y ladrones de trailers, que se asentaban principalmente en las comunidades del sur de la ciudad de Celaya (Crespo, Merino y La Palmita) así como en los municipios de Cortázar, Jaral del Progreso y Tarimoro (Reforma, 2016). Y (2) Armando Soto González, alias: *El Triste*; un traficante de drogas de poca monta, oriundo del municipio de Jerécuaro, líder regional de la pandillera callejera, *Sureños 13* (Mora, 2019). Que terminó por controlar el tráfico de drogas en los municipios de Acámbaro, Coroneo, Jerécuaro y Tarandacua. Llegó acumular tal poder, que se convirtió en lugarteniente del *Cartel de la Familia Michoacana*, extendiendo su hegemonía hasta los municipios de Epitacio Huerta, Maravatío y Zinapécuaro en el estado circunvecino de

Michoacán; además de Corregidora y Huimilpan en Querétaro (Infobae, 2019). Y cuya detención, secuestro y muerte, Yépez Ortiz, alias: *El Marro*. Se encargó de convertir en noticia nacional (ver, *supra*). Otros, como José Alfredo Sánchez Medrano alias: *El Yeyo*. Un proxeneta y *pollero* (Persona que traslada inmigrantes indocumentados a otro país, especialmente a EE.UU.) Oriundo de la comunidad de La Luz Texas (Celaya). Que desarrollo conexiones durante sus incursiones furtivas a la frontera de los EE.UU. y comenzó a distribuir drogas en las comunidades rurales de La Luz Texas, La Cruz, Rincón de Tamayo y Juan Martin (Celaya). Así como en el municipio vecino de Tarimoro. Rápidamente y al igual que otros tantos caciques criminales locales, empezó a ser objeto del hostigamiento por parte de carteles del narcotráfico (Familia Michoacana, Caballeros Templarios y CJNG) mucho más poderosos que su pequeña *operación criminal*. Opto por sumarse al CSRL y cederla a cambio de protección (Proceso, 2020).

Tabla 1. Las Cifras de la Violencia en el Estado de Guanajuato.

Año	Numero de tomas clandestinas	Número de homicidios dolosos con arma de fuego	Ranking nacional
2016	1687	604 Promedio: 50 por mes	4º lugar en tomas clandestinas 7º lugar en homicidios dolosos
2017 <i>Año del Gasolinazo</i>	1852	955 Promedio: 79 por mes	1º lugar en tomas clandestinas 1º lugar en homicidios dolosos
2018	1547	1004 Promedio: 165 por mes	3º lugar en tomas clandestinas 1º lugar en homicidios dolosos

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de PEMEX (2018) y SESNSP (2023).

En un origen, el CSRL se formó con el objetivo de hacerle frente a las constantes incursiones violentas de carteles de la droga, que después de enterarse al igual que todo el país (por la tv), de las grandes ganancias que los huachicoleros obtenían de la venta del hidrocarburo robado, querían apoderarse de este negocio. Pobladores de las comunidades aledañas a los ductos explican que, por lo general los carteles ubicaban a las familias de huachicoleros, llegaban al domicilio, amenazaban a las personas, los despojaban de sus casas y parcelas (donde se encontraban sus puntos de extracción). O en los peores casos: tortura,

desaparición y muerte. En ese contexto se formó el CSRL. Armado de manera precaria y sin experiencia bélica. Se auxilió de la experiencia criminal de los ladrones del tren, de trailers y de algunos pequeños narcotraficantes locales afiliados. Después, bien capitalizado por la reciente subida en de las ventas de huachicol, fue en busca de mejores armas de fuego. Además, contrató sicarios profesionales en el estado de Sinaloa, donde su líder (*El Marro*) vacacionaba y que le servían como instructores y operadores especiales. Así fue ganando poder, anexando territorio y diversificando su operación con la venta de drogas provenientes de esa entidad (Pérez, 2020). Una vez capitalizados, equipados, medianamente entrenados, reforzados por expertos, sedientos de venganza, se envalentonaron y se fueron a la guerra.

El CSRL expandió su *coto de poder* hasta nuevas fronteras. Anexo el territorio de sus finados rivales (o aliados) y se conectó con facciones del cartel de Sinaloa en León (Los Durangos) y Querétaro (Los Salazar). Sin embargo, su frontera era difusa, Irapuato una gran ciudad entre su sede y León, pertenecía al CJNG (ver, Tabla 2). Su creciente influencia, alcanzó al poder político (los alcaldes locales). Tal fue el caso del edil municipal de Cortázar, Hugo Estefanía Monroy (2015-2018). Militante del partido político PRD; proveniente de uno de los barrios más conflictivos de la localidad: El Cerrito Colorado. Exitoso empresario, dueño de varias concesiones de transporte público. Además de hijo y hermano de ladrones de trailers, sentenciados (AM, 2016). Se hizo famoso a nivel nacional después de sostener una conversación telefónica con uno de los miembros de alto rango del CSRL. La llamada fue intervenida, grabada ilícitamente y posteriormente filtrada a los medios de comunicación (presuntamente por rivales políticos). La persona con la que él *edil*, conversaba sobre desviar recursos públicos, política y narcotráfico era Noe Lara Belman, alias: *El Puma*. Lugarteniente del CSRL en los municipios de Cortázar, Juventino Rosas, Salamanca y Villagrán, este último municipio, gobernado por su tío Juan Lara Mendoza, alias: *El Ranchero*. Un afamado pollero, también ligado al cartel local (POPlab, 2022). Sus nexos, tratos o traiciones le costaron la vida a Hugo Estefanía Monroy. Exactamente un año después de dejar el cargo, un comando de aproximadamente 2 camionetas disparó a sus oficinas, con armas de fuego calibre .50 BMG. (Milenio, 2019b). Una vez declarada la guerra, la región se tiñó de rojo sangre. Moteles, bares y cantinas, billares, mens clubs, taquerías, barberías, llanos camperos de fútbol y balnearios, eran sedes comunes para una masacre (homicidio de tres individuos o más). Después los *anexos* (Centros privados [paga] de reclusión, donde se trata de encausar la conducta y tratar adicciones, con métodos donde el castigo físico es aceptable). Generalmente dirigidos por exadictos. Sitios donde ambos bandos ocultaban a sus *sicarios*. Todos estos lugares eran

constantemente atacados sin cuartel (Jornada, 2020). Después, los puntos de venta se convirtieron en el objetivo. Reducir las finanzas del grupo contrario; la misión. Autolavados, covachas y enramadas a un costado de la vía fueron incendiadas, las talacheras y mecánicas; atacadas. Algunas de ellas con gran notoriedad, tal es el caso de un taller mecánico en el municipio de Valle de Santiago. Donde un comando bien armado, equipado, de al menos tres camionetas, la asalto a plena luz del día. Usando técnicas y tácticas militares, disparo y mato a 5 personas. El ataque fue grabado por quien parecía ser el *comandante*, con una cámara *GoPro* (Debate, 2019). Mientras tanto el negocio continuaba, los huachicoleros ponían en práctica sus nuevas habilidades y ahora atacaban los carrotaques de combustible terminado con el mismo *modus operandi* de los ladrones de trailers.

Tabla 2. Ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo.

<i>Años</i>				
2017	2018	2019-2020	2021	2022
Gto. Sin Posiciones en Ranking	<i>P. N. °6</i> Irapuato	<i>P. N. °1</i> Celaya	<i>P. N. °5</i> Celaya	<i>P. N. °6</i> Celaya
	<i>P. N. °32</i> Celaya	<i>P. N. °5</i> Irapuato	<i>P.N. °21</i> Irapuato	<i>P. N. °13</i> Irapuato
		<i>P. N. °47</i> León	<i>P. N. °22</i> León	<i>P. N. °38</i> León

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de Consejo Ciudadano (2023).

Las masacres y atrocidades se hicieron notar, de pronto pusieron en la mira de los encargados de hacer cumplir la ley, a su líder. El marro, comenzó a sentir el cerco de las agencias de aplicación de la ley. Lo obligo a dejar sus ostentosas residencias y ocultarse en la zona serrana y boscosa de Juventino Rosas en cuevas (Silla Rota, 2019). A cambiar constantemente de domicilio. Y dejar de administrar sus otros negocios con fachada licita, donde aprovechaba para vender productos ilícitos (Pagina Central, 2020). Mientras sostenía una guerra abierta con el CJNG, en su nuevo territorio ampliado. Para la cual, el CSRL recluto a cientos de jóvenes, provenientes de las comunidades rurales que regía, muchos de ellos drogadictos, pandilleros y ladrones otros simplemente pobres. Del sangriento enfrentamiento, se derivaron una infinidad de cuerpos (victimas), que tenían que ser enterrados. Así la región se convirtió en un inmenso cementerio clandestino (ver, Gráfica 1). Los municipios del sureste, eran usados por el CSRL. Irapuato permanecía en disputa, pero se

inclinaba al CJNG (Pénjamo, municipio del suroeste el estado, colindante con Jalisco y Michoacán, le servía para ocultar los restos, de otra de sus guerras [Vs Carteles Unidos]).

Gráfica 1. Fosas clandestinas en el Estado de Guanajuato registradas por la prensa.

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de POPlab (2021).

Los datos, basados en fuentes hemerográficas, indican que en el Estado se han registrado 235 fosas clandestinas, donde se han exhumado 434 cuerpos en 29 de los 46 municipios de la entidad, entre el año 2009 y 2020. Los municipios de Salvatierra (66), Cortázar (37), Acámbaro (21), Irapuato (19) y Pénjamo (11), son los que presentan el mayor número. Solamente con las fosas de los municipios de Salvatierra y Acámbaro que reconoce el Gobierno, Guanajuato se ubica en el cuarto lugar en el *ranking nacional de fosas clandestinas* POPlab (2021).

Fue en este momento cuando el Gobierno del Estado de Guanajuato, puso en marcha un operativo denominado: *Golpe de Timón* (03/03/2019). Para detener a su líder y acabar con el CSRL. La región se llenó de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El perímetro de seguridad se cerró sobre el CSRL. Pero los pobladores de las comunidades rurales, no cooperaban. Estaban del lado del cartel local (era el principal proveedor). Una y otra vez los encargados de hacer cumplir la ley, incursionaban dentro del territorio que el CSRL controlaba. Y en cada ocasión, se registraba: quema de vehículos, de locales comerciales, disparos de armas de fuego, bloqueo de carreteras, toma de casetas de peaje y fuertes enfrentamientos con la población. Después se daría a conocer, recibían del CSRL un pago de \$500^{oo} pesos diarios por persona (27 dólares) (López-Doriga, 2019b). Para salir y realizar actos considerados como terrorismo; posteriormente se dictarían varias sentencias condenatorias por este delito (Ponce, 2022). Finalmente, el operativo concluyó con su detención (03/08/2020). Lo ubicaron en las comunidades vecinas de Franco y Tavera, situadas sobre la carretera intermunicipal Juventino Rosas-Celaya, en una finca de campo

donde criaba gallos de pelea, entre una escuela telesecundaria y un local comercial, que vendía tacos de carnitas. De nada le sirvieron los drones que sobrevolaba por la zona para alertarlo de la presencia de los agentes encargados de hacer cumplir la ley. El operativo se llevó a cabo en la madrugada. Pero el CSRL no se acabó. Se ha demostrado que la *Kingpin Strategy*, no funciona. Con su captura, el CSRL adquirió tintes mafiosos (Ritos de iniciación, exaltar la pertenencia, lealtad incondicional y el simbolismo) (Quiroz, 2022). La figura del líder ausente y caudillo regional, alcanzo religiosidad popularidad. Principalmente entre los jóvenes de las comunidades rurales que aún dominaba. De pronto, empezaron a verse *graffitis* de las siglas CSRL en todas partes. Por encima de las mismas, un triángulo equilátero, flanqueado por dos marros y al centro, una letra M (ver, Imagen 2). Posteriormente los tatuajes se hicieron comunes entre sus sicarios (Mora, 2019). El CSRL tenía un símbolo de identidad frente sus rivales y frente a los encargados de hacer cumplir la ley (Contreras, 2022).

Imagen 2. El simbolismo del CSRL.

Fuente: Elaboración propia, mediante el software Microsoft Publisher. Reproducción digital de grafitis y tatuajes observados por el autor.

Una vez eliminada la punta de la pirámide criminal que dirigía al CSRL. Inicio una sucesión de nuevos líderes que permanece hasta esta fecha. En ocasiones, la sucesión es resultado de una detención o de la muerte violenta (derivada de rencillas internas o enfrentamientos armados). Quizá, el más destacado: Adán González Ochoa, alias: *El Azul*. A quien se le atribuye la idea de usar colorante azul para teñir la droga sintética que distribuía el CSRL y así reconocer como aliados o enemigos a quienes la vendían, compraban o consumían (jale azul [CSRL] vs jale blanco [CJNG]) (Infobae, 2020).

Todo parece indicar que el CJNG va ganado esta guerra. El principal enemigo del CSRL. De una comunidad rural a un poblado, de un punto de extracción a uno de venta, va perdiendo

el control. El CJNG le arrebató su área de influencia. Los nuevos líderes del CSRL, han tenido que huir y ocultarse, fuera de su área de control (los últimos capturados en Baja California Norte y Querétaro Capital). Su economía se reduce, el número de sicarios a su disposición disminuye, sus aliados (Cartel de Sinaloa) les han dado la espalda (ahora coquetean con remanentes de Los Zetas [Grupo Escorpiones], reclutan militares centroamericanos). Y en el mismo lugar, avanza y se enquistó el CJNG. Que no tiene impedimento económico. A su disposición, un ejército (casi inagotable) de sicarios, formado por jóvenes procedentes de los estados de: Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Zacatecas (su amplia área de influencia). Son enviados en pequeñas cantidades a las ciudades del sureste de Guanajuato, para operar como, comandos de asalto, guiados por un local que por lo general es un traidor del CSRL (Proceso, 2020). Su misión: apoderarse de una plaza que jamás estuvo desocupada.

Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

Con semejantes niveles de violencia, podría resultar sencillo imaginar que el poder político se mantuvo inerte durante mucho tiempo (sin ser la tesis de este artículo), en la toma de *decisiones críticas* en materia de seguridad pública, pero ello queda alejado de la verdad, el crecimiento de la violencia fue raudo y exponencial. Sin embargo, desde los primeros indicios de *criminalidad evolutiva* las *Agencias De Aplicación De La Ley* comenzaron también un proceso de transformación.

(a) FEDEPALES (sic): Denominados así por la prensa local y posteriormente también por los gobernantes regionales. Antiguos policías de elite, emanados de la desintegrada Policía Federal. Bragados en combate después de 17 años de *guerra contra el narco*. Fueron comisionados por los altos mandos militares de la nueva Guardia Nacional al municipio de Celaya a petición del alcalde en turno, aconsejado por el entonces Secretario De Seguridad Pública Municipal (Miguel Ángel Simental) quien también fue un antiguo comisario de la policía federal. Capacitados en técnicas y tácticas policiales, reforzados con armamento muy moderno de fabricación israelí y dotados de vehículos blindados, poco a poco hicieron mella en el ejército de sicarios a las órdenes del CSRL. Desgraciadamente el contraataque no se hizo esperar. Debido a que todos ellos procedían de otros estados de la nación, fueron atacados en repetidas ocasiones mientras disfrutaban de su *franquicia* (descanso entre turnos), ultimados mientras hacían las compras de víveres, cargaban combustible para sus vehículos o acudían simplemente al cine. Fue necesario acuartelarlos dentro de las instalaciones de un Estadio de Fútbol Soccer, único sitio lo suficientemente extenso para adaptarlo como alojamiento (barracas) (Milenio, 2022). Análisis de inteligencia, determinaron que los ataques eran

resultado de información confidencial filtrada al CSRL desde la misma Dirección de Seguridad Pública, por policías municipales de extracción local (sometidos a *La Ley De Los Metales*), que procedían de las mismas comunidades que nutrían las filas del CSRL. El punto de inflexión se dio al inicio del año 2019, cuando uno de los grupos SWAT del Estado (GERI) detuvo y resguardo a Armando Soto González, alias: El Triste, en la Comandancia Norte de la ciudad de Celaya, después de liberarlo de su cautiverio en una de las casas de seguridad del CSRL en la comunidad vecina de San José de Guanajuato. Minutos después, un comando armado de por lo menos cuatro camionetas ingreso a la Comandancia por la puerta principal, realizo detonaciones de armas de fuego, ultimo un juez calificador, un detenido y dos policías municipales. Además, dejo varios heridos y tomo como rehenes al menos a tres policías municipales. Luego huyo del lugar con el lugarteniente de la Familia Michoacana en dirección al norte; municipio de San Miguel de Allende. Originando una persecución que finalizo con el hallazgo en la batea de una de las camionetas del cadáver maniatado de Soto González, con un *tiro de gracia* justo en la frente (Infobae, 2019). Así comenzaron los despidos masivos de *Policías Municipales Locales* y a su vez la contratación de nuevos FEDEPALES, para reemplazar las bajas. El cálculo era sencillo, hasta el policía mejor adoctrinado sucumbe ante la Plata o el Plomo (si los seres queridos están en juego), pero *La Ley De Los Metales* pierde efecto sí la familia se encuentra lejos del campo de batalla. Una vez esparcida la noticia entre los antiguos policías federales, la región se convirtió en el último refugio de policías altamente capacitados, que mantenían el interés de seguir fungiendo como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aunque fuera en la región más peligrosa del país (Milenio, 2022). Sin verse sometidos a la disciplina castrense de la nueva Guardia Nacional, a finales del año 2019 los municipios de Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Irapuato, Salamanca y otros en menor medida, solicitaron la comisión y él envió de mandos y patrulleros de extracción federal a sus Direcciones de Seguridad Pública.

(b) FSPE: Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, una Policía Estatal Preventiva que data, hace más de 190 años y cuyo origen es castrense. Hoy al igual que muchas Policías en el país, se debate entre la militarización o la lucha por mantenerse como fuerza pública civil. Durante años combatió la violencia criminal con pocos elementos y escasos recursos; hizo lo que pudo y muchas bajas sufrió (ver, Tabla 3). Su mejora, el reto autoimpuesto del Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. (1) EL sueldo se transformó en el mejor del país: \$21,841.05, mensuales netos en la escala más básica. (2) Se adquirieron uniformes, armas y unidades de la mejor calidad, incluso helicópteros patrulla. (3) Su *estado*

de fuerza debía ser el suficiente para cubrir todos los municipios y convertirlos en Mando Único. (4) El Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECCEG) debía reclutar de manera masiva nuevos cadetes. (5) Su Academia Estatal de Policía (INFOSPE), tenía que capacitarlos de manera exprés en unas instalaciones que no eran suficientes. Para solucionar este problema en el plan maestro, se ordenó la construcción con tintes en *criminología ambiental*, de un nuevo Instituto De Formación En Seguridad Pública Del Estado, justo en el corazón del CSRL, en un predio sometido a la extinción de domino de Yépez Ortiz. Las muchas muertes de policías estatales en cumplimiento del deber y *francos* (ver, Tabla 3). Disminuyeron el interés de la población para formar parte de las filas, a pesar del sueldo tan alto. El estado de fuerza nunca fue el suficiente para cubrir todo el Estado. Y las altas murallas medievales en territorio comanche, son lo único que se cimento después de casi tres años de iniciado el proyecto (Medina, 2022). Aun así, las FSPE se solidificaron en menos de un trienio. Su transformación en Comisaria, su nuevo equipamiento, la segmentación regional, la especialización divisional, la experiencia y asesoría de agentes extranjeros (COPES y Comandos Jungla), el aumento en su estado de fuerza, quedaron como directrices.

Tabla 3. Registro de policías asesinados en el Estado de Guanajuato.

Año	Numero Policías Asesinados	Ranking nacional
2018	66 policías asesinados	P. N.º 1
2019	73	P. N.º 1
2020	84	P. N.º 1
2021	54	P. N.º 1
2022	50	P. N.º 1

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de Causa en Común (2023).

(c) AIC: Detective en otros lugares, en México y sus filias por las siglas: Agente de Investigación Criminal. Brazo armado de la Fiscalía General de Estado, ejecutor de las órdenes de aprensión. Pocos en cantidad, mal equipados, pero bien capacitados y entrenados como policías de investigación. Y reforzados con las capacidades técnicas de algunos peritos en criminalística que después de cientos y cientos de casos, se tornaron altamente eficaces y

eficientes en sus *pesquisas*. Ambos se convirtieron al igual que las FSPE en enemigos declarados del CSRL (que llegó a ofrecer \$25,000^{oo} pesos a sus sicarios por cada agente o FSPE muerto) y del CJNG. Entonces comenzaron los ataques, muchos de ellos totalmente al azar. Tal fue el caso del ataque a las instalaciones de la Fiscalía Regional C con sede en la ciudad de Celaya, donde un comando de por lo menos tres vehículos, disparó a un grupo de agentes, peritos, oficiales y secretarías que salían de un largo día de trabajo por la puerta principal del edificio, cuando iniciaron cinco minutos de disparos de armas de fuego (Ágora, 2019). O el atentado con una bomba detonada a distancia. Que mediante una cámara oculta, podían ver el momento cuando los agentes se encontrasen en el lugar (Silla Rota, 2022).

(d) Los grupos especiales: La difícil situación, la violencia homicida y los nuevos retos de la *criminalidad evolutiva*, obligaron al Gobierno del Estado a crear contrapesos. El Grupo Táctico de Operaciones (GTO) bajo el mando de las FSPE. Un comando que opera como Team SWAT (Armas y Tácticas Especiales), altamente entrenado por asesores extranjeros y provisto con el mejor equipamiento que se pueda comprar: armamento ligero muy moderno de fabricación israelí; vehículos todo terreno de blindaje nivel IV Plus en la escala NIJ y protección corporal balística de diseño colombiano. Y el GERI (Grupo Especial de Reacción Inmediata), ejecutor de la Agencia de Investigación Criminal y subordinado a la Fiscalía General del Estado. Con apoyo de la Embajada de los EE.UU. y sus agencias de seguridad (DEA, FBI, ATF, IRS). Se convirtieron en los grupos de choque en contra de las células de sicarios generadoras de violencia del CSRL y CJNG. Uno actuando como patrullaje reactivo y apoyo. Y otro ejecutando las órdenes de búsqueda y aprensión de objetivos prioritarios de alta peligrosidad. Encaminados por las áreas de inteligencia de ambas agencias (FSPE y Fiscalía), policías encubiertos vestidos de paisano que se adentraban en las zonas de influencia del CSRL, dieron duros golpes a la estructura criminal (Proceso, 2020).

(e) El sistema penitenciario. Durante varios años Guanajuato fue ejemplo nacional de cómo se debían administrar los penales. En cada uno de sus 10 centros, se podía llevar a cabo relativamente bien, una readaptación para posteriormente tratar de reinsertar en sociedad. Pero después de que el CSRL se convirtiese en el objetivo de las agencias de aplicación de la ley. Los penales se llenaron de un solo tipo de criminal (el sicario). Las amenazas y atentados no se hicieron esperar. El cartel se sentía dueño de los CERESOS y en cierto sentido lo era. Los custodios que hasta el momento habían salido bien librados de esta guerra, comenzaron a tener muchas bajas (AM, 2021). Fue así como penales enteros cayeron bajo el dominio del cartel local. Y habrían controlado la totalidad de los mismos si no fuera por él CJNG, que más

temprano que tarde también comenzó a llenar los penales del Estado. Y emprendió otra disputa para implantar su hegemonía. Ahora la guerra también estaba dentro de los penales. Así Guanajuato cae en picada del primer lugar en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria y cada año baja un escaño. La gobernabilidad prevalece gracias a la fuerza de los custodios. Pero se perdió toda práctica penitenciaria; hoy la única clasificación que rige, es aquella que separa a los *marros*, de los *jaliscos* y ambos, de los *chapulines* (traidores de uno u otro bando). Al final, todos aquellos que nunca nos rendimos y que a la seguridad pública nos dedicamos, seguimos haciendo lo que podemos, desde nuestras pequeñas trincheras.

Conclusiones

Cómo ha quedado demostrado a través de las líneas aquí expuestas. El origen de la violencia desmedida y elevada a su máxima expresión, fue (no exclusivamente), en gran medida el aumento en el precio de los combustibles fósiles. Es decir; en el instante que el gobierno federal dejó de aportar un subsidio a las gasolinas. En un primer momento provocó que las personas buscaran otra opción, más económica en el mercado negro local; que ya existía, pero era controlable. El aumento de las ventas en ese mercado produjo mayores ingresos y derivó en poder. Que pronto fue envidiado y disputado. Mientras los encargados de hacer cumplir la ley, intentaban poner orden, el conflicto se recrudeció y abrió un tercer frente de batalla contra el Estado. Fue así como una Entidad desarrollada, conectada, donde regía el *estado de derecho* y se tenía una buena calidad de vida, se convirtió en la más violenta del país. Cuyas ricas ciudades se encuentran entre las más peligrosas del mundo. En una tumba de policías y en un inmenso cementerio clandestino. Una de las causas que hacen que el problema se acreciente es la falta de prevención por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno (*Idem*: el desconocimiento, la falta de estrategias menos coercitivas). En lo que concierne al descuido, la seguridad, también involucra áreas de gobierno que hasta hace poco no se consideraban como actores importantes al momento de combatir la criminalidad. La economía, la aprobación del gobierno, la honestidad de los gobernantes, la resolución de problemas por la vía legal, la falta de oportunidades, los bajos salarios, el abuso de los trabajadores y la falta de estado de derecho, son los principales factores criminógenos a reducir. Sin ser el objetivo de este trabajo, el Estado y la sociedad han tratado de aportar una serie de posibles soluciones al problema que acongoja la región: 1.- La construcción de la academia de policías estatales, dentro del territorio del cartel local y su relación con la criminología ambiental que modifica el entorno. Dependiendo de la cantidad del estado de fuerza que se genere y de los cadetes que acudan a ella, podría generar una economía sólida,

en las pequeñas comunidades aledañas que ya no tendrían que sumarse a las filas del cartel para mejorar sus ingresos. 2.- La generación de una campaña informativa basándose en la *Cultura de Paz*, que explica a la población, que el huachicolero y el narcotraficante no son sus amigos. Y que incide en, que la comprar de huachicol y drogas solo genera más violencia; iniciativa que ha tomado el Obispo de Celaya, en toda la *diócesis*. 3.- Conservar el precio de los combustibles, bajo. O por lo menos no elevarlo y mantenerlo competitivo (no se ha logrado). Para que el precio del huachicol no sea atractivo para las masas (la compra de la refinería Deer Park, Texas, EE. UU. y la construcción de Dos Bocas, podrían ayudar). 4.- Fiscalizar de la manera más eficiente a todas las estaciones de gasolina en la región, para evitar que compren grandes cantidades de huachicol y lo vendan como combustible. Que sus litros vendidos correspondan aquellos que han solicitado y comprado a las refinerías. Puntos que el actual gobierno federal ha llevado a cabo por instrucciones del Sr. Presidente. Así a mediano plazo se podría comenzar a observar resultados positivos.

Lista de referencias

- Ágora, I. (2019, 21 de septiembre). *Atacan edificio de la Fiscalía en Celaya*. Agoragto.com. <https://agoragto.com/estado/atacan-edificio-de-la-fiscalia-general-en-celaya/>
- AM (2016, 15 de Julio). *Cae por robo hermano de alcalde de Cortázar*. Am.com.mx. <https://www.am.com.mx/news/2016/7/15/cae-por-robo-hermano-de-alcalde-de-cortazar-239291.html>
- AM (2021, 22 de abril). *Matan a 11 entre directivos y custodios del Cereso Mil de Valle de Santiago, Guanajuato en dos años*. Am.com.mx. <https://www.am.com.mx/guanajuato/2021/4/22/matan-11-entre-directivos-custodios-del-cereso-mil-de-valle-de-santiago-guanajuato-en-dos-anos-514525.html>
- Cadarso, P.L.L. (2001). Principales Teorías Sobre El Conflicto Social. *Norba: Revista de historia*, (15), 237-253. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=241031>
- CANACAR (2023). *BOLETÍN JURÍDICO, DE SEGURIDAD Y NORMATIVIDAD*. Canacar.com.mx. Consultado el 14 de enero de 2023. <https://canacar.com.mx/servicios/juridico/boletin-juridico-seguridad-normatividad/>
- Causa en Común (2023). *Registro de Policías Asesinados*. Causaencomun.org.mx. Consultado el 14 de enero de 2023. <https://causaencomun.org.mx/beta/registro-de-policias-asesinados/>
- Contreras, L.D. (2022, 10 de noviembre). *Cuál es el símbolo del Cártel de Santa Rosa de Lima con el que "firman" sus crímenes*. Infobae.com.

- <https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/10/cual-es-el-simbolo-del-cartel-de-santa-rosa-de-lima-con-el-que-firman-sus-crime-nes/>
- Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (2023). *Boletín Ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo*. Seguridadjusticiaypaz.mx. Consultado el 19 de abril de 2023. <https://geoenlace.net/seguridadjusticiaypaz/webpage/archivos.php>
- Debate, D. (2019, 26 de febrero). *Sicarios difunden video de ataque armado en una llantera en Guanajuato*. Debate.com.mx. <https://www.debate.com.mx/mexico/Sicarios-difunden-video-de-ataque-armado-en-una-llantera-en-Guanajuato-20190226-0047.html>
- Financiero (2017, 09 de mayo). *'Huachicoleros' roban entre 15 mil y 20 mil mdp al erario: Meade*. Elfinanciero.com.mx. <https://www.elfinanciero.com.mx/economia/huachicoleros-roban-entre-15-mil-y-20-mil-mdp-al-erario-meade/>
- Forbes (2020, 02 de agosto). *De robar camiones a ser uno de los más buscados; la historia de 'El Marro'*. Forbes.com.mx. <https://www.forbes.com.mx/politica-de-robar-camiones-a-ser-uno-de-los-mas-buscados-la-historia-de-el-marro/>
- Garrido Genovés, V. y Redondo, Illescas, S. (2013). *Principios de criminología: La nueva edición*. Tirant Lo Blanch.
- GasolinaMx (2023). *GASOLINA HOY – Precio México*. Gasolinamx.com. Consultado el 14 de enero de 2023. <https://www.gasolinamx.com/>
- Guadarrama, J. (2023, 04 de febrero). *Inseguridad en carreteras cuesta a consumidores; urge trabajo de GN*. Imagenradio.com.mx. <https://www.imagenradio.com.mx/inseguridad-en-carreteras-cuesta-consumidores-urge-trabajo-de-gn>
- Hernández, R. (2019, 11 de julio). *Shell busca crecer aceleradamente en el Bajío*. Elfinanciero.com.mx. <https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/shell-busca-crecer-aceleradamente-en-el-bajio/>
- INEGI (2023). *Vehículos de Motor Registrados en Circulación*. Inegi.org.mx. Consultado el 19 de abril de 2023. <https://www.inegi.org.mx/programas/vehiculosmotor/>
- Infobae (2019, 19 de abril). *El grupo armado que atacó el cuartel policiaco en Celaya iba a matar a "El Triste", no a liberarlo*. Infobae.com. <https://www.infobae.com/america/mexico/2019/04/20/el-grupo-armado-que-ataco-el-cuartel-policiaco-en-celaya-iba-a-matar-a-el-triste-no-a-liberarlo/>
- Infobae (2020, 06 de octubre). *El cristal azul contra el blanco: la disputa entre el CJNG y el Cártel Santa Rosa de Lima por las metanfetaminas*. Infobae.com.

- <https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/06/la-guerra-por-el-cristal-entre-el-cjng-y-el-cartel-santa-rosa-de-lima-pintan-la-droga-para-vender-un-solo-color-en-sus-territorios/>
- IPLANEG. (2023). *Catalogo de Mapas*. Iplaneg.guanajuato.gob.mx. Consultado el 19 de abril de 2023. https://iplaneg.guanajuato.gob.mx/seieg/?page_id=707
- Jornada (2020, 02 de Julio). *Irapuato: asesinan a 28 en centro clandestino de rehabilitación*. Jornada.com.mx. <https://www.jornada.com.mx/2020/07/02/estados/025n1est>
- Larios, X. (2021, 16 de abril). *Recluta Pemex a militares en retiro para resguardar sus instalaciones*. Paginacentral.com. <https://paginacentral.com.mx/recluta-pemex-a-militares-en-retiro-para-resguardar-sus-instalaciones/>
- Levy-Dabbah, S. (2017). *Creecer Sin Deuda: del estado despilfarrador al estado generador de riqueza pública*. Porrúa.
- López-Doriga, D. (2019a, 08 de enero). *Usaban manguera de 3 kilómetros para robar gasolina de refinería en Salamanca*. Lopezdoriga.com. <https://lopezdoriga.com/nacional/usaban-manguera-de-3-kilometros-para-robar-gasolina-de-refineria-en-salamanca/>
- López-Doriga, D. (2019b, 04 de marzo). *Documentan que 'El Marro' paga a la población para manifestarse contra autoridades*. Lopezdoriga.com. <https://lopezdoriga.com/nacional/el-marro-paga-a-la-poblacion-para-manifestarse-contra-las-autoridades/>
- Medina, A. (2022, 08 de noviembre). *Sin concluir instalaciones de INFOSPE*. Elsoldelbajío.com.mx. <https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/sin-concluir-instalaciones-de-infospe-9155018.html>
- Milenio (2019a, 19 de septiembre). *Explota ducto de Pemex en Celaya; dos personas resultaron heridas*. Milenio.com. <https://www.milenio.com/policia/explota-ducto-de-pemex-en-heridas>
- Milenio (2019b, 30 de noviembre). *Matan a ex alcalde indagado por nexos con cártel de 'El Marro'*. Milenio.com. <https://www.milenio.com/policia/alcalde-cortazar-hugo-estefania-asesinado-balazos>
- Milenio.(2022, 22 de octubre). *Guanajuato, el último refugio de un policía federal*. Milenio.com. <https://www.milenio.com/videos/milenio-tv/especiales-milenio/guanajuato-refugio-policia-federal-especiales-milenio>

- Mora Caballero, S.A. (2017). Criminología Geográfica. La vulnerabilidad del patrimonio en la ciudad de Celaya. *Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística*, 5 (9), 39-44. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6028963>
- Mora Caballero, S.A. (2019). *Tatuaje Y Criminales: Pandillas, Presos Y Otros Antisociales*. Amazon KDP.
- Página Central (2020, 25 de septiembre). *Incendian restaurante 'Tres Hermanos' en Celaya; mueren dos personas*. [Paginacentral.com.mx](https://paginacentral.com.mx/https://paginacentral.com.mx/incendian-restaurante-tres-hermanos-en-celaya-mueren-dos-personas/). <https://paginacentral.com.mx/https://paginacentral.com.mx/incendian-restaurante-tres-hermanos-en-celaya-mueren-dos-personas/>
- Pazos, L. (2019). *Justicia Social Injusta: Robo Legalizado*. Ariel.
- PEMEX. (2018). *Reporte de tomas clandestinas*. [Pemex.com](https://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/tomas-clandestinas.aspx). Consultado el 19 de abril de 2023. https://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/tomas-clandestinas.aspx
- PEMEX. (2021). *Anuario Estadístico 2021*. [Pemex.com](https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Anuario%20Estadistico%20Archivos/Anuario%20Estad%20C3%ADstico%202021.pdf). Consultado el 19 de abril de 2023. <https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Anuario%20Estadistico%20Archivos/Anuario%20Estad%20C3%ADstico%202021.pdf>
- Pérez, S. (2020, 22 de septiembre). *Cártel de Sinaloa: el respaldo de 'El Marro' y su célula debilitada*. [Lasillarota.com](https://lasillarota.com/guanajuato/estado/2020/9/22/cartel-de-sinaloa-el-respaldo-de-el-marro-su-celula-debilitada-247498.html). <https://lasillarota.com/guanajuato/estado/2020/9/22/cartel-de-sinaloa-el-respaldo-de-el-marro-su-celula-debilitada-247498.html>
- Ponce, J. L. (2022, 17 de octubre). *Guanajuato sentenció a 42 narcos por terrorismo*. [Milenio.com](https://www.milenio.com/politica/guanajuato-sentencio-a-42-narcos-por-terrorismo). <https://www.milenio.com/politica/guanajuato-sentencio-a-42-narcos-por-terrorismo>
- POPlab (2021, diciembre). *Informe sobre la situación de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato (enero de 2009 a diciembre de 2021)*. *Periodismo y Opinión Pública*. Consultado el 19 de abril de 2023. <https://fosas.poplalab.mx/>
- POPlab (2022, 07 de diciembre). *Juan Lara, alcalde de confianza del Cártel Santa Rosa de Lima, ahora cobijado por el PRI*. [Poplab.mx](https://poplab.mx/v2/story/Juan-Lara-alcalde-de-confianza-del-Cartel-Santa-Rosa-de-Lima-ahora-cobijado-por-el-PRI). <https://poplab.mx/v2/story/Juan-Lara-alcalde-de-confianza-del-Cartel-Santa-Rosa-de-Lima-ahora-cobijado-por-el-PRI>
- Proceso (2020, 03 de noviembre). *Capturan a "El Yeyo", operador del CJNG; habría traicionado a "El Marro"*. [Proceso.com.mx](https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2020/11/3/capturan-el-yeyo-operador-del-cjng-habria-traicionado-el-marro-252071.html). <https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2020/11/3/capturan-el-yeyo-operador-del-cjng-habria-traicionado-el-marro-252071.html>
- Quiroz, A. E. (2022). *Ndrangheta: La amenaza global*. Letrame.

- Reforma (2016, 26 de junio). *Asesinan a tres en Guanajuato*. Reforma.com. https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?_rval=1&urlredirect=/asesinan-a-tres-en-guanajuato/ar874945
- SEGOB (2016, 29 de agosto). *ACUERDO por el que la Comisión Reguladora de Energía expide la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos*. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5450011&fecha=29/08/2016#gsc
- SESNSP (2023). *Incidencia delictiva*. Gob.mx. Consultado el 19 de abril de 2023. <https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/incidencia-delictiva?idiom=es>
- Silla Rota (2019, 01 de noviembre). *'El Marro': de la mansión a la cueva*. Lasillarota.com. <https://lasillarota.com/guanajuato/estado/2019/11/1/el-marro-de-la-mansion-la-cueva-204740.html>
- Silla Rota (2022, 01 de agosto). *Criminales iban tras los agentes: "fue un ataque directo", Zamarripa*. Lasillarota.com. <https://lasillarota.com/guanajuato/estado/2022/8/1/criminales-iban-tras-los-agentes-fue-un-ataque-directo-zamarripa-386528.html>